

Çizgi Filmler Yoluyla Değer Aktarımı: Kültürel ve Tematik Bir İnceleme¹ Value Transmission Through Cartoons: A Cultural and Thematic Analysis

Burak ALKAN¹ | Gülçin GÜVEN² | Kadriye Efe AZKESKİN³

Article Info

¹ Öğr. Gör., İstanbul Şişli Meslek
Yüksekokulu, İstanbul/Turkey
ORCID: [0000-0002-5779-0336](https://orcid.org/0000-0002-5779-0336)
E-Posta: burak.alkan@sisli.edu.tr

² Doç. Dr., Marmara
Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
ORCID: [0000-0002-9638-025X](https://orcid.org/0000-0002-9638-025X)
E- Mail:
gulcinm@marmara.edu.tr

³ Öğr. Gör., Marmara
Üniversitesi, İstanbul/Turkey
ORCID: [0000-0002-3041-500X](https://orcid.org/0000-0002-3041-500X)
E-Posta:
ekadriye@marmara.edu.tr

Corresponding Author:
Burak ALKAN

Nisan 2026
Cilt:2
Sayı:1
DOI:

Citation:

Alkan, B., Güven, G., &
Azkeskin, K. E. (2026). Çizgi
filmler yoluyla değer aktarımı:
kültürel ve tematik bir inceleme.
Mentis, 2(1),18-29.

Öz

Bu araştırma, Amerika ve Türkiye'de üretilmiş popüler çocuk çizgi filmlerinde yer alan ahlaki, sosyal ve kültürel değerlerin aktarımını tematik olarak karşılaştırmalı biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada Tom and Jerry, Mickey Mouse, Caillou, Peppa Pig, Sesame Street, Keloğlan, Rafadan Tayfa, Pepee, Niloya ve Hapşuu gibi çizgi filmler analiz edilmiştir. Çalışma nitel bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş, içerik analizi ve tematik kodlama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca çizgi filmlerdeki renkler, karakter tasarımları, ses ve müzik gibi görsel-işitsel unsurların değer aktarımına etkisi de ele alınmıştır. Bulgulara göre, Türk yapımı çizgi filmlerde aile bağları ön plandayken, Batı yapımlarında aile daha çok günlük yaşam bağlamında ele alınmaktadır. Yardımlaşma ve dayanışma temaları Rafadan Tayfa ve Sesame Street gibi yapımlarda güçlü bir şekilde işlenirken, Batı yapımlarında bireysellik daha baskındır. Doğa ve çevre bilinci Niloya, Pepee ve Caillou gibi çizgi filmlerde çocuklara farklı yollarla aktarılmaktadır. Adalet ve eşitlik teması Keloğlan'da zekâ ve cesaretle ilişkilendirilirken, Tom and Jerry'de bu tema mizahi bir yolla ele alınmaktadır. Bireysel gelişim ve cesaret, Keloğlan ve Rafadan Tayfa gibi yapımlarda öne çıkarken, Peppa Pig ve Tom ve Jerry gibi çizgi filmler daha çok eğlenceli içerikler üzerinden bu değerleri işlemektedir. Görsel-işitsel öğeler ise çocukların değerleri daha kolay kavramasına yardımcı olmakta özellikle Sesame Street'te kullanılan eğitici şarkılar bu konuda dikkat çekmektedir. Ayrıca çalışmada kültürel farklılıkların da önemli olduğu ortaya konmuştur. Batı yapımları bireysellik ve özgürlük gibi değerlere ağırlık verirken, Türk yapımları kolektif kimlik, toplumsal dayanışma ve aile bağlarına daha fazla vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, çizgi filmlerin yalnızca eğlence amaçlı değil, aynı zamanda çocukların değer eğitimi ve sosyal gelişimi açısından önemli araçlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çizgi film, değerler, kültürel farklılıklar, okul öncesi dönem

Abstract

This study aims to thematically and comparatively examine the transmission of moral, social, and cultural values in popular children's cartoons produced in the United States and Turkey. Cartoons such as Tom and Jerry, Mickey Mouse, Caillou, Peppa Pig, Sesame Street, Keloğlan, Rafadan Tayfa, Pepee, Niloya, and Hapşuu were analyzed. The study was conducted using a qualitative research design and evaluated through content analysis and thematic coding methods. Additionally, visual-auditory elements such as colors, character designs, sounds, and music were also considered in terms of their impact on value transmission. According to the findings, Turkish cartoons emphasize family bonds, while Western productions address the concept of family more within the context of daily life. Themes of cooperation and solidarity are strongly highlighted in productions like Rafadan Tayfa and Sesame Street, whereas individualism is more dominant in Western cartoons. Environmental awareness is conveyed in different ways through Niloya, Pepee, and Caillou. The theme of justice and equality is associated with intelligence and courage in Keloğlan, while Tom and Jerry present this theme humorously. Personal development and courage are prominent in Keloğlan and Rafadan Tayfa, whereas Peppa Pig and Tom and Jerry address these values through more entertaining content. Visual-auditory elements help children comprehend values more easily, especially through the educational songs used in Sesame Street. The study also reveals that cultural differences play a significant role in value presentation: Western cartoons tend to focus on individuality and freedom, while Turkish productions emphasize collective identity, social solidarity, and family ties. In this context, cartoons are concluded to be not only tools of entertainment but also important educational instruments that contribute to children's value education and social development.

Keywords: Cartoon, values, cultural differences, preschool period

¹ Bu çalışma 16-18 Ekim 2025 tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası 6. Çocuk Gelişimi Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Giriş

Kültür, bir toplumun inanç sistemlerini, ahlaki değerlerini, davranış biçimlerini, sanat anlayışını ve yaşam pratiklerini kapsayan çok boyutlu bir yapıdır. Bireylerin kimlik ve aidiyet duygularını şekillendirirken aynı zamanda toplumsal hafızanın inşasında ve kuşaklar arası aktarımında merkezi bir rol oynar. Edward Tylor'un klasik tanımına göre kültür, bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak ve geleneklerin bütünüdür. Bu nedenle kültür, yalnızca toplumsal pratiklerin toplamı değil, bireylerin anlam dünyalarını, davranış kalıplarını ve sosyal ilişkilerini biçimlendiren bir sistemdir. Dolayısıyla kültürün korunması ve aktarılması, toplumların kimliklerinin ve sürekliliklerinin güvencesidir (Oğuz, 2011).

Toplumların tarihsel ve kültürel birikimlerini sürdürebilmeleri, bu birikimleri etkili biçimde yeni kuşaklara aktarabilmelerine bağlıdır. Bu noktada kültürel kodlar, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurarak toplumsal kimliğin devamlılığını sağlar. Kültürel aktarımın en etkili araçlarından biri ise medya ve özellikle görsel iletişim araçlarıdır. Modern dönemde teknolojik gelişmelerin etkisiyle medya, kültürel unsurların geniş kitlelere ulaşmasını ve değerlerin yeniden üretilmesini mümkün kılmıştır. Görsel medyanın en yaygın formlarından biri olan çizgi filmler, çocukların erken yaşta toplumsal ve kültürel değerlerle tanışmalarına olanak sağlayan etkili araçlardır (Bedir ve Tabakoğlu, 2021).

Çizgi film, ardışık görüntülerin hareket yanılması yaratacak biçimde düzenlenmesiyle oluşturulan bir görsel anlatı türüdür. Geleneksel olarak çocuklara yönelik üretilse de zamanla farklı yaş gruplarına hitap eden, tematik olarak zenginleşmiş bir sanat formuna dönüşmüştür. Çizgi filmleri diğer animasyon türlerinden ayıran temel nitelikler arasında canlı renk paletleri, abartılı hareketler, mizahi diyaloglar ve müziğin anlatının bir parçası olarak kullanılması yer alır. Bu estetik tercihler yalnızca görsel çekicilik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda izleyiciyle kurulan duygusal bağı da güçlendirir (Smith, 2020).

Çizgi filmler, eğlence aracı olmanın ötesinde, kültürel kodların ve toplumsal değerlerin aktarımında önemli bir işlev üstlenir. Medya kuramı perspektifinden bakıldığında çizgi filmler, toplumsal normların, ahlaki ilkelerin ve kimlik rollerinin erken yaşta içselleştirilmesini sağlayan ideolojik metinler olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle çizgi filmler hem pedagojik hem kültürel anlamda çocukların sosyalizasyon sürecine katkıda bulunur (Brown, 2018).

Eğitsel açıdan bakıldığında, çizgi filmler çocukların bilişsel, duygusal, dilsel ve sosyal gelişim süreçlerini destekleyen zengin bir öğrenme ortamı sunar. Görsel ve işitsel uyarıların birleşimi, öğrenmenin kalıcılığını artırırken; karakterler aracılığıyla sunulan değerler, çocuklarda empati, sorumluluk, yardımlaşma ve adalet gibi temel erdemlerin gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca çizgi filmlerdeki fantastik unsurlar, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve soyut düşünme becerilerini besler (Miller, 2020; Williams, 2021).

Bu bağlamda, temel problem; farklı kültürel ortamlarda üretilmiş olan çocuk çizgi filmlerinin hangi ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri hangi temalar aracılığıyla ilettiği, bu iletimin hangi görsel ve işitsel öğelerle desteklendiği ve nihayetinde çocukların değer eğitimi açısından nasıl bir etki yarattığıdır. Aynı zamanda bu problem, yerli ve yabancı yapımlar arasında değer aktarımı bakımından var olan benzerliklerin ve farklılıkların karşılaştırmalı biçimde analiz edilmesini de gerekli kılmaktadır.

Dolayısıyla bu araştırma, çocuklara yönelik çizgi filmlerin pedagojik işlevlerini ve kültürel aktarım süreçlerini anlamaya yönelik bir çaba olarak, medya içeriklerinin yalnızca eğlendirici yönlerini değil, aynı zamanda değer inşasındaki rolünü sorgulayan bütüncül bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, çocuklara yönelik çizgi filmlerin içerikleri aracılığıyla aktarılan ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri çözümlenmek ve bu değer aktarımının kültürlerarası bağlamda nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çalışma, farklı kültürel üretim bağlamlarını temsil eden iki ülkeye odaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilme nedeni; küresel ölçekte çizgi film ve animasyon üretiminde belirleyici bir konuma sahip olması, uluslararası dolaşıma giren içeriklerin önemli bir kısmını üretmesi ve çocuk medya kültürü üzerinde yüksek düzeyde etkide bulunmasıdır.

Türkiye'nin seçilme gerekçesi ise hem yerel kültürel değerlerin medya aracılığıyla yeniden üretimini inceleme imkânı sunması hem de son yıllarda çocuk içerikleri üretiminde artan çeşitlilik ve görünürlük sağlamasıdır. Bu iki ülkenin birlikte ele alınması, küresel ve yerel değer aktarım pratiklerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesine olanak tanımaktadır.

Araştırmada ele alınan değerler (aile, arkadaşlık, toplumsal dayanışma, bireysellik, çevre bilinci, adalet, eşitlik, kişisel gelişim ve cesaret), değerler eğitimi literatüründe sıklıkla vurgulanan ve çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişim süreçlerinde belirleyici rol oynayan temel değer alanlarına dayanmaktadır. Bu kapsamda değer seçimi; başta Milton Rokeach'ın (1973) değer sınıflandırmaları ve Shalom H. Schwartz'ın (1992) evrensel değerler kuramı olmak üzere, değerler eğitimi ve gelişim psikolojisi alanındaki kuramsal çerçeveler dikkate alınarak yapılmıştır. Böylece analiz edilen değerlerin hem evrensel hem de kültürel bağlamda anlamlı bir karşılaştırma zemini sunması amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de üretilen popüler çizgi filmleri karşılaştırmalı olarak incelenecek; bu yapımların çocukların değer eğitimi ve toplumsal gelişimleri üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.

Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:

1. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen popüler çocuk çizgi filmlerinde hangi ahlaki, sosyal ve kültürel değerler ön plana çıkmaktadır?
2. İncelenen çizgi filmlerde aile, arkadaşlık, toplumsal dayanışma, bireysellik, çevre bilinci, adalet, eşitlik, kişisel gelişim ve cesaret gibi temel değerler nasıl temsil edilmektedir?
3. Değer aktarımı sürecinde görsel-işitsel unsurlar (renk, karakter tasarımı, müzik, ses efektleri vb.) nasıl bir rol oynamaktadır?
4. Türk yapımı çizgi filmler ile Amerikan menşeli çizgi filmler arasında değer aktarımı açısından hangi benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?

Yöntem

Bu araştırma, çizgi filmlerde çocuklara aktarılan değerlerin tematik düzeyde karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın doğası gereği nitel araştırma yöntemi benimsenmiş, çalışmanın tasarımında nitel içerik analizi ve tematik analiz yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Nitel araştırmalar, bireylerin ve toplumların anlam dünyalarını, sosyal ve kültürel yapılarını ve değerlerini derinlemesine anlamaya yönelik esnek ve bağlamsal veri toplama yöntemleri sunar (Creswell, 2014).

Analiz birimi olarak seçilen çizgi filmler, içeriklerinde belirgin biçimde ahlaki, kültürel ve toplumsal değerleri yansıtan, farklı yaş gruplarına hitap eden ve Türkiye'de çocuklar arasında yaygın olarak izlenen yapımlar arasından belirlenmiştir. Seçim sürecinde, yapımların eğitsel amaç taşıması, tematik çeşitlilik sunması ve yerel-küresel değer aktarımı açısından karşılaştırılabilir nitelikte olması temel ölçütler olarak dikkate alınmıştır.

Veri analizi sürecinde, Krippendorff'un (2018) içerik analizine ilişkin sistematik ilkeleri temel alınmıştır. Öncelikle seçilen çizgi filmler dikkatle izlenmiş, her bir yapımda öne çıkan değerler, karakter davranışları ve anlatı unsurları kodlanarak temalara dönüştürülmüştür. Tematik analiz süreci, Braun ve Clarke'ın (2006) önerdiği aşamalar doğrultusunda yürütülmüş, elde edilen veriler anlamlı örüntüler hâlinde organize edilerek yorumlanmıştır.

Bu yöntem aracılığıyla çizgi filmlerdeki değer aktarımı, anlatı yapısı, karakter etkileşimleri ve diyaloglar üzerinden çözümlenmiş, temsillerin kültürel ve pedagojik bağlamda taşıdığı anlamlar ortaya konulmuştur.

Araştırma Deseni

Bu araştırma, çizgi filmlerdeki değer aktarımını incelemek amacıyla nitel, betimsel ve yorumlayıcı bir yaklaşımla yürütülmüştür. Amaç, çocuklara yönelik çizgi filmlerde yer alan toplumsal, kültürel ve ahlaki değerlerin belirlenmesi ve bu değerlerin anlatı içindeki konumlarının çözümlenmesidir.

Analiz sürecinde betimsel analiz ve tematik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel analizde, seçilen çizgi filmler belirli ölçütlere göre incelenmiş, değer odaklı sahneler, karakter davranışları ve diyaloglar betimlenmiştir. Ardından Braun ve Clarke'ın (2006) yaklaşımıyla tematik analiz yapılmış, kodlanan verilerden anlamlı temalar oluşturulmuştur.

Bu yöntem, değerlerin yalnızca varlığını değil, aynı zamanda anlatı içindeki işlevini ve kültürel bağlamını da ortaya koymuştur. Sonuçlar, çocuk gelişimi ve medya pedagojisi literatürü ışığında yorumlanmıştır.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu, çocuklara yönelik değer aktarımını incelemek amacıyla seçilen toplam 10 çizgi film oluşturmaktadır. Kültürel karşılaştırma yapabilmek için çalışma grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nden beş ve Türkiye'den beş yapımdan oluşmuştur. Böylece farklı kültür ve yapım geleneklerinin değer aktarım biçimleri karşılaştırılabilmektedir.

Çizgi filmler, amaçlı örnekleme yöntemi ile aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir:

Hedef kitle uygunluğu: 3–12 yaş grubuna yönelik çocuk içerikleri olması,

Tematik çeşitlilik: Arkadaşlık, dürüstlük, cesaret, empati ve adalet gibi birden fazla değeri işlemesi,

Evrensellik–yerellik dengesi: Hem evrensel hem kültürel değerlere yer vermesi,

Popülerlik: Çocuklar tarafından yaygın olarak izlenen ve farklı platformlarda geniş erişim elde etmiş, bilinirliği yüksek yapımlar olması (Şen, 2020).

Bu ölçütler doğrultusunda seçilen çizgi filmler, içerik ve değer temsilleri açısından kültürel karşılaştırmaya olanak sağlamaktadır. ABD yapımları, küresel ölçekte tanınan klasik örneklerden; Türk yapımları ise kültürel ve eğitici içerikleriyle öne çıkan güncel yapımlardan seçilmiştir. Aşağıda, çalışma grubunu oluşturan çizgi filmler film kodu, film adı, üretildiği ülke ve film türü açısından tablo hâlinde sunulmuştur:

Tablo 1.

İncelenen Çizgi Filmler Listesi

Kod	Film Adı	Ülke	Film Türü
F1	Mickey Mouse	Amerika	Komedi, Müzikal
F2	Tom and Jerry	Amerika	Komedi
F3	Sesame Street	Amerika	Eğitici Animasyon
F4	Calliou	Amerika	Eğitici Animasyon
F5	Peppa Pig	Amerika	Komedi
F6	Keloğlan	Türkiye	Masal, Komedi
F7	Pepee	Türkiye	Animasyon, Macera
F8	Hapşuu	Türkiye	Animasyon, Macera
F9	Niloya	Türkiye	Animasyon, Macera
F10	Rafadan Tayfa	Türkiye	Komedi, Macera

Veri Analizi

Bu araştırmada nitel veri analizinin geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla çeşitli yöntemsel stratejiler benimsenmiştir. Bulguların inandırıcılığını artırmak için veri çeşitlemesi yapılmış; çizgi

filmlerin diyaloglarının yanı sıra görsel ve işitsel unsurlar da analize dâhil edilerek çok boyutlu bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kodlayıcılar arası güvenilirliği sağlamak amacıyla verilerin bir bölümü bağımsız bir araştırmacı tarafından yeniden kodlanmış, farklılıklar tartışılarak uzlaşıya varılmış ve böylece araştırmacının doğrulanabilirliği güçlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, nitel yöntemler doğrultusunda üç aşamada analiz edilmiştir: tematik kodlama, görsel/işitsel analiz ve kültürlerarası karşılaştırma. Bu süreç, çizgi filmlerde aktarılan değerlerin çok boyutlu olarak incelenmesini sağlamıştır.

A. Tematik Kodlama

Çizgi filmlerin senaryoları ve diyalogları, N-Vivo 12 yazılımı kullanılarak kodlanmıştır. Kodlamada Schwartz'ın Evrensel Değerler Teorisi (1992) temel alınmış ve aşağıdaki ana temalar belirlenmiştir:

Aile ve bağlılık: Aile ilişkileri ve kuşaklar arası aktarım,

Dayanışma ve yardımlaşma: Arkadaşlık ve grup içi yardımlaşma,

Doğa ve çevre bilinci: Sürdürülebilirlik ve hayvan sevgisi,

Adalet ve eşitlik: Haklar, sorumluluklar ve toplumsal eşitlik,

Bireysel gelişim ve cesaret: Kendini ifade etme ve zorluklarla başa çıkma.

Her çizgi film, bu temalar çerçevesinde incelenmiş ve temalar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.

B. Görsel ve İşitsel Analiz

Tematik veriler, çizgi filmlerin görsel ve işitsel öğeleriyle desteklenmiştir:

Karakter tasarımı ve görsel öğeler: Renk, mekân ve karakter tasarımı ile değer temsili,

Müzik ve ses kullanımı: Duygusal yoğunluğu artıran müzik ve ses efektlerinin etkisi,

Diyalog ve anlatı yapısı: Değerlerin açık ve örtük biçimde aktarımı.

Bu aşama, değerlerin hem sözlü hem de görsel yolla pekiştirilmesini ortaya koymuştur.

C. Kültürlerarası Karşılaştırma

Elde edilen veriler, üretildikleri kültürel bağlamlar çerçevesinde değerlendirilmiş ve Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Teorisi (2011) temel alınarak karşılaştırılmıştır:

Bireycilik vs. kolektivizm: ABD'de bireysel başarı ve özgüven, Türkiye'de aile ve topluluk vurgusu,

Güç mesafesi ve otorite: Karakterler arası hiyerarşi ve ebeveyn ilişkileri,

Gelecek odaklılık: ABD'de uzun vadeli hedefler ve keşif, Türkiye'de kültürel geçmişe dayalı temalar.

Bu karşılaştırma, farklı kültürel normların çizgi filmler aracılığıyla çocuklara nasıl aktarıldığını anlamaya olanak sağlamıştır.

Bulgular

Bu bölümde, araştırma kapsamında incelenen çizgi filmlerden elde edilen bulgular sunulacaktır. Analizler, çizgi filmlerin hem içerik hem de biçim açısından taşıdığı çok katmanlı anlamları ve çocuklara aktardığı toplumsal, kültürel ve pedagojik değerleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tematik analiz ve görsel-işitsel çözümlenmeler sonucunda, özellikle kültürel değerlerin yeniden üretimi, çocukluk sosyalleşmesi ve normatif davranış kalıplarının içselleştirilmesi konularına ilişkin önemli veriler elde edilmiştir.

Araştırma kapsamında seçilen çizgi filmler, dostluk, dürüstlük, dayanışma, empati, çevre bilinci ve aile bağları gibi hem evrensel hem de yerel değerleri yansıtmaktadır. Aşağıda, Amerika ve Türkiye'de üretilen örnek çizgi filmler üzerinden yapılan çözümlenmeler sonucunda öne çıkan temalar ve değerler sistematik bir şekilde ele alınacaktır.

Aile ve Kültürel Bağlılık

Aile teması hem Amerikan hem de Türk yapımlarında merkezi bir konuma sahiptir, ancak bu tema, farklı kültürel paradigmlar doğrultusunda çeşitlenmektedir. Türk yapımlarında aile, yalnızca bir bağlam değil, aynı zamanda didaktik ve değer inşasına hizmet eden bir kurum olarak konumlandırılmaktadır. Örneğin F6 çizgi filminde, Keloğlan'ın annesi sık sık "Doğru olanı seçmelisin, Keloğlan" şeklinde yönlendirici uyarılarla karakterin ahlaki kararlarını şekillendirmektedir. Benzer şekilde, F9'da Niloya'nın babası, "Hadi bakalım, paylaşmak önemlidir" gibi cümlelerle çocuklara paylaşma ve empati değerlerini öğretir. F7'de ise Pepee'nin annesi ve babası, günlük rutinler sırasında karakterin davranışlarını modelleyerek, sorumluluk ve aile bağlarının önemini vurgular. Bu yaklaşım, kolektivist kültürlerin (Hofstede, 2011) aile odaklı yapısını ve ebeveynlerin çocuk gelişimindeki rehber rolünü göstermektedir.

Amerika menşeli çizgi filmlerde ise aile bireyleri, çocuğun bireysel keşif sürecine eşlik eden, ancak onu doğrudan yönlendirmeyen figürler olarak öne çıkar. Örneğin F5'te Peppa, "Ben bunu kendim yapabilirim!" diyerek bireysel girişimlerini vurgular, ailesi ise sadece cesaretlendirici cümlelerle destek olur: "Elbette, sen yapabilirsin, Peppa!" F4'te de benzer bir yaklaşım gözlemlenir, Caillou'nun anne ve babası, çocuk karakterin merak ve keşif sürecine rehberlik eder, fakat doğrudan kontrol etmez.

Bazı Amerikan yapımlarında ise aile birimi ön plana çıkmaz. Örneğin F2'de karakterler arası bağlılık, mizah ve rekabet üzerinden gösterilir, herhangi bir ebeveyn figürü yoktur. Karakterlerin diyalogları ve davranışları, izleyiciye aile yerine arkadaşlık ve bireysel etkileşimler üzerinden sosyal normları aktarır. Bu durum, ailenin biyolojik değil, işlevsel olarak yeniden tanımlandığı postmodern anlatı yapılarıyla örtüşmektedir.

Şekil 1. Peppa ve ailesi

Şekil 2. Pepee ve ailesi

Dayanışma ve Yardımlaşma

Dayanışma teması, kolektif kültürlerin öncelikli değerlerinden biri olarak, özellikle F10 ve F6 gibi yapımlarda belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır. F10'da karakterler, mahallede karşılaştıkları sorunları birlikte çözmek için sürekli olarak "Hadi birlikte yapalım, tek başımıza başaramayız!" gibi cümlelerle birbirlerini motive ederler. Benzer şekilde F6'da Keloğlan ve arkadaşları, köydeki sorunları paylaşarak ve birbirlerine destek olarak aşarlar, bir sahnede Keloğlan'ın arkadaşı "Sen olmasaydın bunu başaramazdım, Keloğlan!" demektedir. Bu yapımlarda dayanışma, yalnızca işlevsel bir yardımlaşma değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk ve toplumsal norm olarak sunulur.

Öte yandan, F3'te dayanışma teması, kültürel çoğulculuk ve sosyal kapsayıcılık temelinde işlenir. Farklı etnik ve sosyal kökenlerden gelen karakterler, birbirlerine yardım ederken sosyal becerilerini ve empatiyi geliştirirler. Örneğin, bir bölümde Elmo, farklı yeteneklere sahip bir arkadaşına "Birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz!" diyerek yardımlaşmayı ve birlikte üretmenin önemini vurgular.

F5'te ise dayanışma, daha mikro ölçekte, arkadaş çevresi içinde deneyimlenir. Peppa ve George bir oyun sırasında "Birlikte oynarsak daha eğlenceli olur!" diyerek paylaşmayı ve iş birliğini öğrenirler. Bu

bağlamda, Amerikan yapımlarında dayanışma, bireycilik perspektifiyle dengelenir, bireyin öz çıkarı ile sosyal ilişkiler arasında uyum kurması ön plana çıkar.

Şekil 3. Rafadan Tayfa dayanışma

Şekil 4. Keloğlan yardımlaşma

Doğa ve Çevre

Doğa ve çevreyle kurulan ilişkiler, çocukların hem bilişsel gelişimi hem de etik duyarlılığı açısından kritik önemdedir. F9'da bir bölümde Niloya, ormanda oynarken arkadaşına "Ağaçları kırmamalıyız, onlar bizim dostlarımız!" diyerek doğaya saygıyı ve koruma bilincini vurgular. F8'de de benzer bir çevre bilinci vurgusu dikkat çekmektedir. Bir bölümde Hapşuu ve arkadaşları, yağmurdan sonra bahçede oluşan çamuru eğlenceli bir oyun alanı olarak kullanırken, Hapşuu "Toprak güzel kokuyor, çünkü doğa yeniden nefes alıyor!" diyerek doğanın döngüsel yapısına duyulan hayranlığı dile getirir. F7'de ise Pepee, bahçede çiçekleri sularken annesinden "Pepee, doğayı korumak hepimizin görevi" şeklinde bir hatırlatma alır; bu diyalog, doğayı sadece keşif alanı değil, aynı zamanda korunması gereken manevi bir varlık olarak sunar. Bu yaklaşım, Anadolu folklorunda doğaya yüklenen metafizik ve kutsallık temalarıyla paralellik göstermektedir.

Buna karşın, F4'te bir bölümde Caillou, parkta bir yaprak toplarken annesine "Buna dokunabilir miyim?" diye sorar; annesi "Evet, ama sadece gözlemlemek için, zarar vermeden" diyerek doğayı bireysel keşif ve öğrenme bağlamında sunar. F5'te Peppa ve George, gölette ördekleri izlerken Peppa, "Bak George, onları rahatsız etmeden izleyelim" der, burada doğa, çocukların duyularını geliştirdiği ve kişisel sınırlarını öğrendiği bir araç olarak temsil edilir.

Bu örnekler, Türk yapımlarının çevresel farkındalığı bütüncül ve etik bir perspektifle işlerken, Amerikan yapımlarında doğayı daha çok pedagojik ve bireysel keşif odaklı bir bağlam olarak sunduğunu göstermektedir.

Şekil 5. Niloya ile hayvanlar

Şekil 6. Hapşuu ile doğa ve çevre

Adalet ve Eşitlik

Adalet ve eşitlik değerleri, farklı kültürlerde farklı anlatı biçimleriyle temsil edilmektedir. F6 çizgi filmde adalet, kötülüğe karşı iyiliğin zaferi şeklinde ikili karşıtlıklar yoluyla işlenir. Örneğin bir bölümde Keloğlan, haksızlık yapan bir karakteri uyarırken "Yanlış görmek yetmez, doğruluğu savunmak gerek!" diyerek adalet anlayışını hem sözlü hem de davranışsal olarak gösterir. Karakterin

toplumsal eşitsizlikleri akıl, cesaret ve doğrulukla bertaraf etmesi, ahlaki düzenin yeniden tesisi bağlamında önemli bir işlev üstlenir.

F3'te adalet teması, çok kültürlü ve kapsayıcı bir perspektifle ele alınmaktadır. Örneğin Elmo'nun, farklı etnik kökenden bir arkadaşına yönelik haksız bir duruma tepki gösterdiği sahnede, "Herkes eşit ve saygıyı hak eder" ifadesi üzerinden eşitlik ve adil davranışa vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu tür anlatımların, çocuk izleyicilerde farklılıkların farkına varılması ve sosyal adalet kavramına ilişkin bir duyarlılık geliştirilmesine katkı sunabileceği değerlendirilmektedir.

F5'te adalet daha basit ve günlük yaşam bağlamında işlenir. Bir bölümde George oyuncak trenini Peppa'nın izni olmadan alır, Peppa, "Bu senin değil, George! Oyuncakları paylaşmalıyız" diyerek günlük hayattaki adalet kurallarını ve sonuçlarını gösterir.

F2'de adalet teması, mizah ve absürt olaylar üzerinden örtük bir şekilde aktarılır. Örneğin, Tom sürekli Jerry'yi yakalamaya çalışırken başarısız olur ve Jerry'nin kaçış sahneleri, izleyiciye "güç ilişkileri ve adaletsizlik" kavramını parodik bir dille gösterir. Bu durum, klasik Amerikan yapımlarında toplumsal adalet eleştirilerini alt metin olarak sunan sözsüz anlatım örneklerinden biridir; hareketler, mimikler ve ses efektleri aracılığıyla çocuklara çatışma ve çözüm üretme deneyimi aktarılır.

Şekil 7. Sesame Street Elmo ve arkadaşları

Bireysel Gelişim ve Cesaret

Bireyin gelişimi ve cesareti hem Amerikan hem de Türk çizgi filmlerinde merkezi temalardan biridir, ancak bu süreç, kültürel değer sistemlerine göre farklı şekillerde temsil edilir. F6'da karakterin cesareti ve bireysel gelişimi, toplumsal sorumlulukla iç içe geçer. Bir bölümde Keloğlan, köyde haksızlığa uğrayan bir arkadaşını korurken, "Cesur olmak sadece kendini korumak değil, doğru olanı savunmaktır!" diyerek bireysel cesareti ahlaki bir yükümlülük olarak gösterir.

F10'da ise bireysel gelişim, grup içinde edinilen deneyimlerle desteklenir. Bir sahnede çocuklar, mahallede kaybolan bir köpeği bulmak için birlikte çalışırken biri, "Hep birlikte yaparsak başarabiliriz!" der, bu, bireysel cesaretin kolektif bilinç ve dayanışmayla güçlendiğini ortaya koyar.

Amerikan yapımlarında bireysel cesaret daha çok kişisel tercihler, hatalar ve deneyimler üzerinden işlenir. F1'de Mickey Mouse cesareti genellikle mizahi bir bağlamda, girişimci ruh ve yaratıcılık üzerinden temsil edilir. F5'te Peppa, bisiklet sürmeyi öğrenirken düşer ve "Olsun, tekrar deneyeceğim!" diyerek hatalardan öğrenmeyi temsil eder. F4'te Caillou, bir aktivite sırasında hata yaptığında annesi ona "Hata yapmak normal, bundan ders alabilirsin" diyerek öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu vurgular. F2'de ise karakterler sürekli risk alır ve hatalar yapar, örneğin Tom, Jerry'yi yakalamaya çalışırken sürekli başarısız olur ve mizahi bir şekilde ders alır, bu da bireysel cesaretin deneyim yoluyla pekiştiğini gösterir.

Bu örnekler, Türk yapımlarının bireysel cesareti toplumsal sorumluluk ve kolektif bağlamla ilişkilendirirken, Amerikan yapımlarının daha bireyci ve deneyim odaklı bir yaklaşımı benimsediğini göstermektedir.

Şekil 8. Tom and Jerry görseli

Şekil 9. Mickey Mouse ve arkadaşları

Görsel ve İşitsellik Tasarımı Aracılığıyla Değerlerin Aktarımı

Görsel ve işitsellik tasarımı, çocukların değerleri içselleştirme süreçlerinde kritik bir rol oynar. F2’de diyalogsuz anlatım biçimi, karakterlerin hareketleri, mimikleri ve klasik müzikle senkronize edilen aksiyon sahneleri aracılığıyla mizah ve gerilimi iletir. Örneğin Jerry’nin kaçış sahnelerinde kullanılan tempolu klasik müzik, yalnızca eğlence unsuru değil, aynı zamanda izleyiciye “çaba, yaratıcılık ve çözüm üretme” değerlerini hissettiren pedagojik bir araçtır. Burada görsellik ve müzik, doğrudan sözel olmayan bir anlatımla çocuklara sosyal davranış ve problem çözme becerilerini aktarır.

Türk yapımlarında ise müzik ve görsellik, kültürel bağlam ve yerel değerlerle daha doğrudan ilişkilidir. F6’da karakterlerin maceraları sırasında kullanılan yöresel ezgiler ve geleneksel motifler hem eğlence hem de kültürel kimlik aktarımı işlevi görür. F7’de karakter tasarımları, giysiler, mekânlar ve renk paleti üzerinden çocuklara toplumsal normlar, aile ve arkadaş ilişkileri gibi değerler görsel olarak sunulur. Örneğin Pepee’nin annesinin bahçede çiçeklerle ilgilenmesi, çocuklara çevre bilinci ve sorumluluk duygusunu sembolik olarak iletir.

Şekil 10. Rafadan Tayfa geleneksel motifler

Şekil 11. Calliou Noel hazırlıkları

F3’te ise ses ve görsellik, pedagojik mesajları pekiştirir. Şarkılar ve ritmik tekrarlar, renkli karakter tasarımları ve hareketli sahnelerle birleştirilerek, sayılar, paylaşma ve adalet gibi kavramların öğrenimini kolaylaştırır. Örneğin Elmo’nun “Everyone is special!” şarkısı, eşitlik ve kapsayıcılık değerlerini hem işitsel hem görsel olarak tekrarlar.

F1, F5 ve F9 gibi okul öncesi yapımlarda ise görseller ve sesler sadeleştirilmiştir. Düşük detaylı arka planlar, açık renkler ve anlaşılır diyaloglar, çocukların bilişsel yükünü azaltarak mesajın daha kolay içselleştirilmesini sağlar. Örneğin Peppa’nın arkadaşlarıyla oyun sahnelerinde basit arka plan ve net renkler kullanılır; diyaloglar kısa ve tekrar içeriklidir. Bu sayede çocuklar hem dikkati dağılmadan izler hem de değerleri öğrenir.

Hall’un (1997) temsil kuramı bağlamında değerlendirildiğinde, bu görsel-işitsel öğeler yalnızca eğlence unsuru değil, aynı zamanda anlam üretiminde ideolojik bir işlev taşır. Yani animasyonlar, çocukların davranışlarını ve değer yargılarını şekillendiren bir “kodlama ve çözümlenme” mekanizması işlevi görür: Kullanılan renkler, müzikler, karakter tasarımları ve sahne kompozisyonları, kültürel ve pedagojik anlamları dolaylı ama etkili bir şekilde aktarır.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, çocuklara yönelik çizgi filmlerin kültürel, pedagojik ve toplumsal değerlerin aktarımındaki rolünü kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Bulgular, yerli ve yabancı yapımlar arasında değerlerin temsil biçimi, anlatı stratejileri ve pedagojik işlevler açısından belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Türk yapımlarında (F6, F7, F8, F9, F10) aile ve kolektif bağlar, çocukların değer öğreniminde merkezi bir konumda yer almakta, dayanışma, empati, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk gibi değerler, karakterler aracılığıyla hem sözel hem de görsel-işitsel öğelerle pekiştirilmektedir. Bu yaklaşım, kolektivist kültürlerde normatif davranış kalıplarının içselleştirilmesi ve kültürel aidiyetin güçlendirilmesine hizmet etmektedir (Hofstede, 2011).

Batı yapımlarında (F1, F2, F3, F4, F5) ise bireysel gelişim, özerklik ve deneyim odaklı öğrenme ön plandadır. Aile figürleri, çocuğun keşif sürecine rehberlik etmekle birlikte doğrudan müdahalede bulunmaz, dayanışma ve adalet gibi değerler, mikro bağlamlarda ve bireysel deneyimlerle kazandırılır. Mizah ve oyun öğeleri, özellikle F2’de, sosyal normları dolaylı bir biçimde aktarırken çocukların problem çözme ve cesaret gibi bireysel becerilerini geliştirmeye katkı sağlar.

Araştırmanın görsel-işitsel analizleri, müzik, renk kullanımı ve karakter tasarımlarının çocukların değerleri anlamlandırma sürecinde kritik bir işlev üstlendiğini göstermektedir. Türk yapımlarında kültürel motifler ve yöresel ezgiler, pedagojik mesajların kültürel bağlam içinde pekişmesini sağlarken, Amerikan yapımlarında görsellik ve ses tasarımı daha çok bireysel öğrenme ve bilişsel keşfi destekleyici araçlar olarak kullanılmaktadır.

Alan yazında yer alan araştırmalar, bu çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. Sevim ve Sevim’in (2025) Türkiye’de lisansüstü çalışmalarda çizgi filmleri incelediği çalışma, Türkiye’deki lisansüstü araştırmaların büyük ölçüde değer aktarımı, kültürel etkiler, toplumsal cinsiyet ve müzik temalarına odaklandığını ortaya koymuştur. Çalışmada, söz konusu araştırmaların çoğunlukla eğitim bilimleri alanında yürütüldüğü, nitel ve betimsel yaklaşımların tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca, en fazla incelenen yapımların yerli çizgi filmler olduğu ve bu filmlerin çocuk gelişimi, eğitim, değer aktarımı ve toplumsal normların inşası bağlamında ele alındığı saptanmıştır.

Şen, Yener ve Yılmaz (2021) tarafından gerçekleştirilen “Çizgi Filmlerde Değer Eğitimi: TRT Çocuk Örneği” başlıklı araştırmada ise TRT Çocuk kanalında yayınlanan 28 yerli çizgi film incelenmiştir. İçerik analizi bulgularına göre, en sık vurgulanan temalar “dayanışma” ve “sorumluluk” değerleridir; buna karşın “empati” değeri zayıf biçimde temsil edilmiştir. Bu sonuç, çizgi filmlerin belirli değerleri güçlü biçimde aktarırken bazı değerleri göz ardı edebildiğini göstermektedir.

Sadioğlu, Turan, Dikmen ve Yılmaz (2018) tarafından yürütülen “Değerlerin Öğretiminde Çizgi Filmler: Rafadan Tayfa Örneği” adlı çalışmada, TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve çocuklar tarafından en çok sevilen yapımlardan biri olan Rafadan Tayfa dizisinde yer alan değerler analiz edilmiştir. Bulgular, dizinin çocuklara sosyal sorumluluk, iş birliği ve toplumsal dayanışma gibi değerlere ağırlık veren bir içerik sunduğunu ortaya koymaktadır.

Taş ve Bursa (2025) tarafından gerçekleştirilen “Çizgi Film ve Değer Öğretimi Üzerine Yapılan Araştırmaların Sistemik Derleme Yöntemiyle İncelenmesi” başlıklı araştırma, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilkökul 1. sınıfta öğrenim gören ve daha önce Değerler Takımı çizgi filmini izlememiş 10 öğrenciden oluşan bir çalışma grubuyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçları, çizgi filmlerin değerler eğitiminde etkili bir öğrenme aracı olduğunu ve çocuklara soyut değerleri somut örneklerle aktarma konusunda önemli bir işlev üstlendiğini göstermektedir.

Eşitti (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, kitle iletişim araçları üzerinden küresel ve yerel kültürler arasında süregelen kültürel mücadelenin önemli bir alanının çizgi filmler olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmada, Türkiye’de son yıllarda üretilen yerli çizgi filmlerin Türk kültürüne özgü değerleri yeniden üreterek kültürel aktarımı güçlendirdiği savunulmaktadır. Bu kapsamda, uluslararası

bir yapım olan Caillou ile yerli bir yapım olan Pepee çizgi filmleri tematik analiz yöntemiyle incelenmiş; her iki yapımda yer alan küresel ve yerel değer temsilleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Bu bulgular, çocuklara sunulan medya içeriklerinin yalnızca eğlence perspektifiyle değil, içerdiği değerler, pedagojik uygunluk ve kültürel temsil bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Yerli yapımların artırılması ve desteklenmesi, çocukların kendi kültürel miraslarıyla ilişki kurmaları ve aidiyet duygularını güçlendirmeleri açısından önem taşır. Bu kapsamda, TRT Çocuk gibi kamu destekli kanalların içerik üretim politikaları teşvik edilmelidir. Ayrıca çizgi filmler, okul öncesi ve ilkökul düzeyinde değerler eğitimi için kullanılabilir; ancak bu içeriklerin, eğitimciler ve aileler tarafından eleştirel medya okuryazarlığı perspektifiyle değerlendirilmesi gerekmektedir.

Gelecekteki araştırmalar, yalnızca içerik analizi ile sınırlı kalmayıp, çocukların bu değerleri nasıl algıladığını, içselleştirdiğini ve hangi durumlarda model aldıklarını incelemelidir. Kültürlerarası karşılaştırmaların artırılması, farklı kültürlerin medya temsilleri ve pedagojik yaklaşımları üzerine nicel ve nitel verilerle desteklenen disiplinler arası çalışmaların yapılması, çocuk medya araştırmalarında önemli katkılar sağlayacaktır. Sonuç olarak, çizgi filmler, çocukların sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerinin şekillenmesinde önemli bir araç olarak kullanılabilir; ancak bu kullanım, kültürel farkındalık ve pedagojik hassasiyetle yürütülmelidir.

Finansman Beyanı

Bu çalışmanın yürütülmesi için herhangi bir finansman alınmamıştır.

Veri Erişilebilirlik Beyanı

Veriler, gizlilik kısıtlamaları nedeniyle makul talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Etik onay ve bilgilendirilmiş onam beyanları

Yazarlar bilimsel etik standartlarına uygun bir araştırma yürüttüklerini beyan etmektedir.

Yazarlara ve/veya kurumlarına, fon sağlayıcılarına, onay komitelerine vb. ilişkin anonimliği tehlikeye atabilecek diğer tanımlayıcı bilgiler.

Yazarlar, bu başlık altında belirtilmesi gereken herhangi bir bilgi olmadığını beyan ederler.

References

- Bedir, A., & Tabakoğlu, A. (2021). Hatırlama ve kolektif hafıza (*Memory and collective memory*). *Kadim Akademi*, 5(2), 25–49.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Brown, L. (2018). Animation techniques in the silent era. *Animation History Journal*.
- Caillou. (n.d.). *Caillou: The official website*. Retrieved August 15, 2025, from <https://www.caillou.com>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Eşitti, Ş. (2016). Çizgi filmlerde küresel ve yerel kültürün inşası: Caillou ve Pepee örneği (*The construction of global and local culture in cartoons: The case of Caillou and Pepee*). *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 32(32), 125–144.
- Hall, S. (1997). İdeoloji ve iletişim kuramı (*Ideology and communication theory*) (S. İrvan, Çev.). In *Medya, kültür, siyaset* (ss. 79–99). Ark Yayınları.
- Hapşuu. (n.d.). *Hapşuu*. Retrieved August 30, 2025, from <https://www.trtcocuk.net.tr/video/hapşuu-20>
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1), 1–26. <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014>

- Johnson, P. (2022). Modern animation: Techniques and trends. *Digital Media Review*.
- Jones, A. (2019). The evolution of early animation. *Film Studies Today*.
- Keloğlan. (n.d.). *Keloğlan*. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.trtcocuk.net.tr/keloğlan-masallari>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage.
- Mickey Mouse. (n.d.). *Mickey Mouse*. Retrieved September 22, 2025, from <https://www.youtube.com/@disneykidstr>
- Miller, T. (2020). Walt Disney and the birth of sound cartoons. *Animation Quarterly*.
- Niloya. (n.d.). *Niloya: Resmi web sitesi (Official website)*. Retrieved September 10, 2025, from <https://www.niloya.com>
- Oğuz, E. S. (2011). Toplum bilimlerinde kültür kavramı (*The concept of culture in social sciences*). *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 28(2).
- Peppa Pig. (n.d.). *Peppa Pig: The official website*. Retrieved September 17, 2025, from <https://www.peppapig.com>
- Pepee. (n.d.). *Pepee*. Retrieved September 13, 2025, from <https://trt-cocuk.fandom.com/tr/wiki/Pepee>
- Rafadan Tayfa. (n.d.). *Rafadan Tayfa: Resmi web sitesi (Official website)*. Retrieved August 19, 2025, from <https://www.rafadantayfa.com>
- Rokeach, M. (1973). *The nature of human values*. Free Press.
- Sadioğlu, Ö., Turan, M., Dikmen, N., & Yılmaz, M. (2018). Değerlerin öğretiminde çizgi filmler: Rafadan Tayfa örneği (*Cartoons in values education: The case of Rafadan Tayfa*). *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(3), 240–251.
- Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 25, pp. 1–65). Academic Press.
- Sesame Street. (n.d.). *Sesame Street: The official website*. Retrieved August 24, 2025, from <https://www.sesamestreet.org>
- Sevim, O., & Sevim, S. (2025). Türkiye’de çizgi filmler üzerine yapılan lisansüstü araştırmalar: Tematik ve metodolojik bir değerlendirme (*Graduate research on cartoons in Türkiye: A thematic and methodological evaluation*). *Türkiye Eğitim Dergisi*, 10(1), 118–135.
- Smith, J. (2020). The unique characteristics of cartoons. *Visual Arts Journal*.
- Şen, B. (2020). *Okul öncesi dönem çocukları tarafından izlenen çizgi filmlerin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi (An analysis of cartoons watched by preschool children in terms of gender roles)* (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Taş, K., & Bursa, S. (2025). Çizgi filmlerin değerler eğitimine olan katkılarının belirlenmesi (*Determining the contribution of cartoons to values education*). *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(2).
- Tom and Jerry. (n.d.). *Tom and Jerry: The official website*. Retrieved September 6, 2025, from <https://www.tomandjerry.com>
- Williams, H. (2021). Digital platforms and the future of cartoons. *Media and Technology Review*.
- Yener, Y., Yılmaz, M., & Şen, M. (2021). Çizgi filmlerde değer eğitimi: TRT Çocuk örneği (*Values education in cartoons: The case of TRT Children*). *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 7(2), 114–128.